

Método Experimental para Capacitación Laboral mediante una Aplicación Multimedia

Eduardo César Contreras Delgado^{1*}, Rodolfo Morales García², Ivonne Damayanti Contreras González², Raquel Alejandra Vásquez Torres³, Kouani Mildred López López¹

¹Instituto Tecnológico de Saltillo,

²FINSA

³Universidad Interamericana del Norte Campus Santiago,
ingelalito@gmail.com, rmorales@finsa.net, icontreras@finsa.net, raquel.vasquez@gmail.com,
mildred.lpz.lpz@hotmail.com

Área de participación: Sistemas Computacionales

Resumen

Se describe la colaboración de investigación entre la empresa privada y la universidad para resolver la problemática real en la empresa FINSA, con respecto a la capacitación laboral que se ofrece continuamente en períodos muy cortos de forma presencial, para guardias en el área de seguridad industrial, empleando recursos amplios. Se identifica la necesidad de emplear un método de capacitación alterno mediante una aplicación informática en forma automatizada no presencial que disminuya tiempo, costos y que contenga diversos temas: protocolos, consignas, lineamientos y manual de procedimientos. El experimento se realiza mediante la adaptación de métodos de investigación empíricos, de Piattini combinado con uno de elaboración propia, al estudiar la relación entre la capacitación laboral y la respuesta al aprendizaje obtenido mediante el ambiente multimedia. El resultado en la capacitación de 159 guardias de seguridad se considera bueno lo que resalta el uso de un producto de software en la industria.

Palabras clave: Capacitación no presencial, Ingeniería del Software, Método de Investigación, Proceso experimental.

Abstract

This document describes the research collaboration between the company FINSA and the university, with the objective of solving a real problem. The company offers job training for guards in the area of industrial security, continuously and for very short periods of time in person, by using extensive resources. The need to use an alternative training method is identified by means of a non-face-to-face automated computer application that reduces time, costs and contains various topics: protocols, instructions, guidelines and procedures manual. The experiment is carried out by adapting empirical research methods (Piattini's method combined with our own) by studying the relationship between job training and the response to learning obtained through the multimedia environment. The result in the training of 159 security guards is considered good, which highlights the use of a software product in the industry.

Key words: e-Learning, Experimental process, Research method, Software Engineering.

Introducción

En este documento se describe la colaboración en investigación entre la empresa privada y la universidad para resolver una problemática real con la adecuación de métodos y técnicas de la Ingeniería del Software [1] para el desarrollo de una aplicación informática de forma empírica.

Las empresas u organizaciones que se ven en la necesidad de desarrollar o solicitar a un agente externo aplicaciones o sistemas de información propias y muy particulares para automatizar sus procesos informáticos, generalmente se centran en resolver su problemática, haciendo por un lado la investigación en Ingeniería del Software para conocer los resultados obtenidos de los productos, si los procesos de desarrollo son óptimos y sus interrelaciones entre ellos, en el contexto del sistema software inmerso en el Sistema. Haciendo alusión a Bertalanffy en La Teoría General de Sistemas

[2], una ciencia o disciplina no está aislada de las demás, existe una interrelación muy estrecha entre ellas en el momento de hacer un estudio de un Sistema, no confunda Computación con Sistema, un sistema es un todo en el cual la computación es una parte de él. Desde la evolución de la (ESE: *Empirical Software Engineering*) a la ingeniería del *software* se ha demostrado que la investigación en ingeniería del *software* es un proceso poco empleado por investigadores y profesionales por el desconocimiento de técnicas experimentales y métodos para su aplicación, en publicaciones talleres y conferencias de la ACM, IEEE, Springer, entre otras [3], [4], [5], [6].

Además, su complejidad estriba desde el momento en que se relaciona a ciencias desarrolladas con anterioridad a la informática como: La Lingüística, La Psicología, La Matemática, La Biología, La Lógica y otras más. La ISERN (International Software Engineering Research Network) manifiesta que "La Ingeniería del *Software* es una disciplina relativamente joven e inmadura", comparada con las anteriores, con el fin de madurar necesita una orientación experimental.

La investigación experimental en ingeniería del *software* es una respuesta a la necesidad de resolver una problemática empresarial mediante el desarrollo de un sistema de información ad hoc, una de ellas es la capacitación laboral como solución a la necesidad de la mejora continua y permanente de la calidad en la producción de insumos o servicios, a la vez que desarrolla el desempeño laboral del personal en las organizaciones. La evolución tecnológica actual demanda del uso de nuevos métodos para el adiestramiento del personal para poder alcanzar la misión y visión que se han propuesto las organizaciones para lograr el nivel de competitividad exigido.

La empresa Fraccionamiento Industrial del Norte S. A. (FINSA) consciente de lo anteriormente expuesto, se ha dado a la tarea de capacitar a sus empleados, haciendo uso de recursos acordes a las necesidades actuales. Con respecto a la Seguridad Industrial, específicamente en el área de vigilancia personal, se inició una campaña de actualización para los empleados de este departamento, proporcionándoles información sobre los protocolos y medidas de seguridad que debe de aplicar y conocer un vigilante. La capacitación para los empleados tiene un contenido muy extenso ya que abarca diferentes puntos como protocolos de bienvenida con intercomunicador, protocolo de bienvenida en caseta, consignas para guardias de caseta, consignas para guardia de seguridad móvil, lineamientos y manual de procedimientos para guardias de seguridad, donde cada uno contiene diferentes puntos que son de suma importancia.

En la actualidad se han empleado las ciencias computacionales para hacer estudios en la capacitación de guardias de seguridad, como se describe en el experimento reportado por Agrawal y Williams [7] en la University of Technology Sydney, usaron un robot PR2 que asumió el papel de guardia de seguridad para guiar a la salida del edificio a las personas. En la publicación de Tan y Luo [8] proponen un nuevo modelo de planeación administrativa para resolver el problema de la programación de la rotación de los guardias de seguridad.

Las empresas han hecho esfuerzos para capacitar a los empleados en seguridad industrial de diversas formas, la mayoría ofrece cursos en forma presencial que es lo tradicional, haciendo poco uso del recurso no presencial como se discute a continuación.

El Instituto Tecnológico Superior de Policía Nacional en conjunto con el Ministerio del Interior en el Ecuador, a partir del año 2015 ofrecen el curso presencial "Programa de Capacitación para los Guardias de Vigilancia y Seguridad Privada" [9]. La empresa Consultek en México, ofrece el curso de paga "Guardias de Seguridad" [10] en la ciudad de Monterrey en modalidad presencial y a la comunidad en general en línea. En México la empresa Consorcio Ambiental S.C., en su portal Emagister, ofrece el curso de paga en su modalidad presencial impartido en la ciudad de México, "Capacitación Básica para Guardias de Seguridad", [11].

El enfoque de la mayoría de las investigaciones publicadas está dirigido a diversos temas, pero son escasos los que abordan a las aplicaciones digitales o multimedia como instrumento de capacitación, generalmente las empresas en México no realizan investigación, por lo cual se pretende que el presente estudio contribuya a desarrollar este campo demostrando que el esfuerzo es retribuido de gran manera tanto en la optimización de los procesos automatizados y beneficios económicos.

MÉTODO

El método empleado en este estudio es una adaptación de Genero, Cruz-Lemus y Piattini [12] combinado con el proceso de Desarrollo de Investigación aplicado a Sistemas Computacionales propuesto por uno de los autores de este artículo [13], ambos métodos son empíricos.

Proceso Experimental

Un experimento en ingeniería del *software* es una investigación empírica que manipula una variable o factor independiente del contexto o fenómeno por estudiar midiendo el efecto que tiene sobre la otra variable dependiente. El proceso experimental se describe en la Figura 1, a continuación, se desarrollan las etapas [14] Wohlin.

Definición del experimento

Se identifica la necesidad de emplear un método de capacitación alterno que disminuya tiempo y recursos. Además, permite conocer los resultados ya que en la actualidad se imparte la capacitación sin la retroalimentación del logro obtenido, para posteriormente darle seguimiento.

Se identifica el problema en que la rotación de empleados en el área de seguridad ha afectado a la empresa ya que en tan poco tiempo y continuamente se vuelve a dar la capacitación a los guardias (sujetos de estudio) en el área de vigilancia mediante lecturas de los temas, tomando en cuenta que no todos captan la información a la primera vez que leen o simplemente la retienen por algún tiempo y después olvidan algunos puntos.

Figura 1. Diagrama del Proceso experimental modificado de: (Wohlin et al., 2012)

El estudio del sistema se realiza en el Parque Industrial FINSA fundado en Matamoros, Tamaulipas por el Sr. Sergio Argüelles González, con el objetivo de proveer instalaciones Industriales para la emergente "Industria Maquiladora". Parque Industrial FINSA es una empresa que desde 1977 ha estado a la vanguardia del desarrollo inmobiliario Industrial en México, administrando una de las carteras más grandes de América Latina. La mentalidad y experiencia innovadoras los han llevado a ser uno de los desarrolladores inmobiliarios más respetados en todo el mundo. Cuenta con 22 Parques Industriales en México. Estos Parques Industriales ofrecen una ubicación óptima para las operaciones de logística y fabricación con acceso a mano de obra calificada e infraestructura de clase mundial.

Los guardias que tiene el Parque Industrial FINSA se contratan por medio de una empresa externa y de esta compañía no se sabe realmente si les imparte capacitación o simplemente se envían. Parque Industrial FINSA les proporciona capacitación presencial por un instructor mediante la presentación de diapositivas y de manera oral, además, se les entrega un manual físico y digital. Sin cerciorarse que la información sea realmente leída por el empleado, y si aplica los protocolos, lineamientos, etc., en su lugar de trabajo correspondiente.

Se propone capacitar a los empleados en forma individual e interactiva a diferencia de la grupal y pasiva mediante una aplicación multimedia que permita conocer el impacto que tiene el uso de recursos multimedia para captar, recordar y aplicar la información en una forma visual, auditiva e interactiva en los sujetos, para mejor entendimiento de los procedimientos. Se realizará una evaluación por cada punto visto en la capacitación, esta evaluación tendrá preguntas que equivalen a un puntaje dando de un total de 100 puntos al final de la evaluación. Se establece una relación funcional de la capacitación laboral en relación con la aplicación multimedia.

Definición del alcance: El objetivo del experimento es; Evaluar el proceso de capacitación con el propósito de supervisar el área de vigilancia, con respecto a la calidad y costo desde el punto de vista de la empresa y el cliente en el contexto de los empleados de FINSA, mediante simulación informática por el ingeniero de seguridad y medio ambiente.

Planificación

Selección del contexto: Descripción del entorno y descripción de las características del experimento en línea, ejecutado por estudiantes y profesionales en el entorno laboral, clasificado como proyecto real, con aplicación general. Los objetos experimentales consisten en los recursos multimedia empleados en la aplicación de lineamientos de seguridad personal y el producto es una aplicación Web empleada para capacitar sujetos. El entorno son los parques Industriales ubicados en las ciudades de Ramos Arizpe, Coahuila y Santa Catarina, Nuevo León, con el apoyo del Gerente y Coordinadora Ambiental de la misma empresa [15], profesionales del entorno laboral, además con guardias de seguridad de los parques mencionados. La aplicación la desarrollan estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Saltillo. El experimento se realiza en línea, clasificado como proyecto real, con aplicación general.

Formulación de hipótesis: En la capacitación laboral existe una relación positiva entre el uso de una aplicación multimedia automatizada en el adiestramiento de los guardias del Parque Industrial FINSA para impartir Seguridad Industrial.

La selección de variables se hace al identificar en el sistema los elementos controlables.:

- Variable dependiente Capacitación laboral
- Variable independiente Aplicación Multimedia

La relación de variables es: Capacitación laboral = f (Aplicación Multimedia), cuyos atributos son: conceptos, interacción y evaluación.

Selección de sujetos: La muestra poblacional se elige de forma intencionada no probabilística por conveniencia. La capacitación empezó a realizarse del 6 de enero del 2020 hasta el 20 de abril del 2020 en 20 Parques Industriales, aplicando la capacitación a un total de 159 sujetos.

Al elegir el diseño se aplica la técnica de control de balanceo o equilibrado para minimizar el error experimental, en el cual a cada sujeto de estudio se expone en forma separada a la variable independiente (aplicación multimedia), porque simplifica y favorece el análisis. Bajo el criterio del número de tratamientos se denomina *intra-sujetos*, debido a que a cada sujeto se le somete al estudio de la interacción con los tres atributos de la variable independiente, es decir reciben todos los tratamientos. Es un experimento simple porque los sujetos sólo reciben un tratamiento para los tres atributos.

El instrumento o medio que se utiliza para realizar el experimento es la aplicación multimedia por internet para capacitar a los empleados, siendo esta aplicación el instrumento de medición para recoger datos mediante un cuestionario automatizado que está definido por los atributos e indicadores que se muestran en la matriz de congruencia metodológica [8]. Vea la Tabla 1.

Tabla 1. Matriz de congruencia: Operacionalización de la variable Multimedia

Variable	Atributos	Indicadores
Aplicación multimedia	Aprendizaje	<ul style="list-style-type: none"> • Conceptos • Lineamientos • Manuales • Procedimientos
	Interacción de usuario	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Facilidad de uso ☒ Intentos ☒ Complejidad
	Evaluación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Escala 0-100

El desarrollo de la aplicación se realiza una vez que se ha terminado la etapa de definición del experimento [16]. Se prosigue con el análisis de la información del sistema para establecer los requerimientos del usuario mediante entrevistas personales, recopilación de manuales e información necesaria para estructurar la aplicación mediante el método de prototipo con el diseño de una página Web. A partir de aquí se determinan las especificaciones, al identificar la necesidad de dos módulos: Administrador seccionado en usuarios, empresas y reportes. El módulo de usuarios consta de cinco partes: protocolo de bienvenida, caseta de entrada, seguridad móvil, lineamientos y manual de procedimientos. En usuarios debe de contener un cuestionario para cada uno de los cinco módulos su calificación, el promedio y el registro de número de intentos para acreditar el curso. Se procede a la fase de diseño, donde primeramente se diseña la interacción de usuario, y enseguida el diseño arquitectónico y el diseño de datos. Se continúa con el desarrollo de la aplicación en la página Web a detalle conectándose con las bases de datos. Prosiguiendo al desarrollo se realizan pruebas con el cliente, y una vez que lo autoriza, se hacen las pruebas con los usuarios y de conectividad remota.

Operación

Las actividades que deben de llevarse a cabo para recoger los datos que se analizarán posteriormente, se realizan en tres etapas: Preparación, Ejecución y Validación de datos.

Los sujetos de estudio, los guardias de seguridad de los parques industriales, reciben las instrucciones y entrenamiento del uso de la aplicación informática, los datos que deben de proporcionar y los cuestionarios por responder. Se les hace saber que los resultados ó “calificación” obtenida es confidencial y que debe de ser mayor a setenta para acreditar el curso, de lo contrario lo tomará hasta lograr el puntaje mínimo y se les pide que actúen con responsabilidad y honestidad. Además, se cuenta con las plantillas de recolección de datos en una hoja de cálculo Excel.

A todos los sujetos se les pide que realicen su capacitación en el parque industrial donde laboran y con los equipos de cómputo que se les proporciona para tal fin y que los datos que proporcionen y los resultados estén totalmente automatizados. El instrumento de recolección de datos es principalmente la aplicación multimedia como se muestra en la Figura 2a; el listado de selección de consignas se explica mediante videos reales y la Figura 2b es un video de procedimientos en caso de un siniestro.

Figura 2. (a) Relación de consignas mediante videos. (b) Video interactivo de Procedimientos

Los datos recolectados automáticamente se revisan, y si se identifica alguna anomalía, se le comunica el sujeto para identificar la causa. Una vez que se considera que la información cumple los requisitos esperados, no se consideran los datos nulos ni pruebas incompletas, se prosigue al tratamiento estadístico de datos. Los datos, se emigran al software Matlab para realizar el análisis estadístico e interpretación. Vea en la Figura 3 los datos obtenidos por los sujetos en las calificaciones de las evaluaciones de cada módulo tienen una tendencia positiva.

Figura 3. Gráfica de la frecuencia y frecuencia acumulada en %

Resultados y discusión

Se les ha pedido a los 157 sujetos de $41 \pm 9,7$ años [media \pm desviación estándar (DE)], realizar la sesión de evaluación en la aplicación compuesta por 5 módulos diferentes, cada módulo con un nivel mayor de complejidad al anterior en las preguntas de evaluación. Los módulos se realizaron en diferentes tiempos tomando un descanso.

Complejidad

La complejidad de las preguntas de evaluación se define como muy fácil (1), fácil (2), moderado (3), difícil (4) y muy difícil (5). La dificultad de las preguntas ha sido dictaminada por el experto encargado de crear los cursos de seguridad de la empresa FINSA. El análisis de datos muestra que el grado de complejidad para los participantes al realizar el módulo uno, presenta un ligero conflicto para asimilar la aplicación y su dinámica, mientras que las preguntas consideradas como "muy fácil" se responden de manera asertiva hasta cierto grado.

Interacción usuario

A medida que los módulos avanzan, la aplicación ya no es un problema si no una ayuda para comprender con mayor fluidez aquellas preguntas de mayor dificultad. Cabe mencionar que los

sujetos que realizaron más de una vez la prueba, aún ya conociendo la aplicación, no acreditan el módulo uno y el módulo cinco es el que con más frecuencia se repite.

Evaluación

Las respuestas de los usuarios al examen para todas las preguntas en la evaluación de conceptos, lineamientos, protocolos y normas pueden verse en la Figura 4a, la cual muestra que la mayoría tiene calificaciones de 78 a 87, por lo tanto, se considera aceptable.

Figura 4. (a) Gráfica que muestra la frecuencia acumulada de las calificaciones obtenidas por los sujetos. (b) Frecuencias por número de intentos.

La comparación de la evaluación por módulo (vea Figura 5) muestra que aquellos sujetos que repitieron las pruebas más de una vez obtienen menor nota en los módulos 1, 3 y 5. Los repetidores aún estando ya familiarizados con el software presentan dificultades en las pruebas incluso repitiendo hasta nueve veces el curso (vea Figura 4b).

Figura 5. (a) Media de las notas por módulo de todos los participantes. (b) Media de las notas obtenidas por aquellos que realizan más de un intento.

Trabajo a futuro

Un aspecto muy importante por evaluar es la conducta del usuario a la capacitación cuando se lleva a cabo de forma personalizada para conocer la atención, el interés el compromiso y responsabilidad que presta en la aplicación para diferenciarlo de la forma grupal como tradicionalmente se ha venido haciendo.

Conclusión

Los resultados prueban el éxito del método al experimentar con la variable multimedia que ha cubierto las necesidades de capacitación laboral no presencial y de acuerdo con la satisfacción del cliente (FINSA) como lo manifiestan los gerentes de diversos parques industriales. La hipótesis planteada se acepta de forma empírica por los resultados arrojados al observar que en la función

Capacitación laboral =f (Aplicación Multimedia) muestran una relación positiva de las variables en los gráficos de los resultados al evaluar los atributos de la variable independiente: en la capacitación el sujeto mejora el aprendizaje de lineamientos, protocolos, normas y contenidos de los manuales, con respecto a la interacción con la aplicación a medida que avanza mejora en el uso y manejo de la misma, esto le permite asimilar con facilidad los contenidos con el reforzamiento de la evaluación, interacción y evaluación.

La aplicación ha ahorrado 45 minutos a cada una de las personas que toman la capacitación, aunado a que la rotación de los guardias es muy frecuente por lo que se hace muy eficiente y no se tiene a una persona dedicada únicamente a la capacitación de los guardias nuevos.

La característica de que la capacitación sea en línea evita el préstamo de laptops que pueden utilizarse para otros fines, ya que se emplean tabletas que están disponibles en los parques.

La aplicación ha presentado excelentes resultados para la capacitación de guardias de nuevo ingreso y reintegro tomando en cuenta que se lleva a cabo de manera autónoma y los guardias al iniciar sus labores conocen las consignas que les corresponden según su puesto de trabajo.

Referencias

- [1] R. S. Pressman, *"Ingeniería del Software: un enfoque práctico"*, México: McGraw-Hill, 2006.
- [2] L. V. Bertalanffy, *Teoría general de los sistemas*, México: FCE, 2011.
- [3] C. A. Furia, R. Feldt and R. Torkar, "Bayesian Data Analysis in Empirical Software Engineering Research," in *IEEE Transactions on Software Engineering*, 2019.
- [4] J. Zhang, Y. Lu, K. Shi and C. Xu, "Empirical research on the application of a structure-based software reliability model," in *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica*, 2020.
- [5] A. Szabó and Z. Rajnai, "The review of the external risk factors during the operation training plan of the security guards," 2017 IEEE 15th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, 2017.
- [6] D. Shane, "Managing the training a guard in the operation of a high-tech facility access control system," 2013 47th International Carnahan Conference on Security Technology (ICCST), Medellin, 2013, pp. 1-4, doi: 10.1109/CCST.2013.6922074.
- [7] S. Agrawal and M. A. Williams, "Robot authority and human obedience: A study of human behaviour using a robot security guard," in *Proceedings of the companion of the 2017 ACM/IEEE international conference on human-robot interaction*, 2017, pp. 57-58.
- [8] S. Tan and Y. Luo, "Flexible security guard scheduling to satisfy defensive power by tabu-search algorithm," in *Proceedings of the 2nd International Conference on Vision, Image and Signal Processing*, 2018, pp. 1-5.
- [9] TSPN. (2015) Programa de capacitación para los guardias de vigilancia y seguridad privada. Ministerio del Interior, Ecuador. [Online]. Disponible en: <https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Programa-de-Capacitacion-para-los-Guardias-de-Vigilancia-y-Seguridad-Privada1.pdf>
- [10] Consultk. (2020) Guardias de seguridad. México. [Online]. Disponible en: <https://www.consultek.com.mx/portafolio/curso-guardias-de-seguridad/>
- [11] Consorcio Ambiental S.C. (2020) Capacitación Básica para Guardias de Seguridad. Emagister, México. [Online]. Disponible en: <https://www.emagister.com.mx/cursocapacitacionbasicaparaguardiasseguridad-cursos-779177.html>
- [12] M. Genero, J. A. Cruz y M. G. Piattini, (2014). *Métodos de investigación en ingeniería del software*. México: Ra-Ma, 2014.
- [13] E. C. C. Contreras, "Proceso para el desarrollo de investigación aplicado a sistemas computacionales," *Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo ISSN: 2007-2619*, no. 10, 2015.
- [14] C. Wohlin, P. Runeson, M. Host, M. C. Ohlsson, B. Regnell, and A. Wesslén, *Experimentation in software engineering*. Springer Science & Business Media, 2012.
- [15] Morales, R., Contreras, I. Parque Industrial FINSA (2020). [Online]. Disponible en: www.finsa.net
- [16] I. Sommerville, "Ingeniería del software," *7a edición*, (PP: 30-620), 2005.